

СУЩНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИХ ПРИМЕНЕНИЕМ

Касимова Хилола Шавкатовна

Магистрант по направлению адвокатская деятельность
Ташкентского государственного юридического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11273952>

Аннотация. Данная тема посвящена анализу мер принуждения, которые применяются правоохранительными и судебными органами для обеспечения соблюдения законов, предотвращения преступлений, а также для обеспечения порядка во время проведения расследований и судебных разбирательств. В работе рассматриваются различные виды мер принуждения. Особое внимание уделяется анализу правовых оснований для применения этих мер, а также процедурным аспектам их назначения и исполнения. Кроме того, в теме изучаются проблемы, возникающие при применении мер принуждения, включая возможные нарушения прав человека, риски злоупотребления властью, отсутствие адекватных альтернатив традиционным мерам, а также социальные и экономические последствия для лиц, к которым применяются такие меры.

Ключевые слова: Уголовный процесс, меры принуждения, меры пресечения, конституционные права.

В современном мире, конституционные права каждого человека ценятся выше всего и ставятся на порядок выше любых других прав и остается актуальным вопрос об обеспечении данных прав человека в уголовном судопроизводстве. В правовом государстве права и свободы человека и гражданина, его честь и достоинство, являются высшей ценностью, что закреплено Всеобщей декларацией прав человека от 10 декабря 1948 года, в международном акте о гражданских правах и политических правах от 19 декабря 1966 года, Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года с протоколами к ней¹. Данные международные, признанные многими государствами, акты были учтены и при формировании уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан. Хотя и международные принципы нашли свое отражение в Уголовно-Процессуальном Кодексе Республики Узбекистан, существуют проблемы с обеспечением прав и их реализацией в уголовном процессе. Наиболее ощутимые нарушения прав допускаются во время применения уголовно-

¹ Н.В. Ткачёва, Проблемы обеспечения прав личности при применении принуждения в уголовном процессе // Вестник ЮУрГУ. №5. 2006.

процессуальных мер принуждения, связанные с ограничением свободы и личной неприкосновенности граждан.

Меры принуждения в уголовном процессе - это различные способы ограничения прав и свобод человека, которые применяются государственными органами для обеспечения соблюдения законов, предотвращения преступлений или обеспечения надлежащего процесса судопроизводства. Меры принуждения могут быть применены в рамках уголовного расследования или в ходе судебного процесса для обеспечения явки лица в суд, предотвращения его скрытия от правосудия или недопущения новых преступлений. В целом, взаимоотношения человека и государства ярко проявляются в объеме прав государства, которые он уполномочен применять в отношении человека во время уголовного процесса, а именно, в моменте применения мер принуждения, которые напрямую затрагивают конституционные права человека. Этот объем прав является показателем безопасности человека от произвола государства². Объем прав со стороны государства не предусмотрен в УПК РУз, но в тот же момент, определены права лиц, имеющих статус подозреваемого, обвиняемого и подсудимого статьями [48](#), [46](#), соответственно³. Под пределами прав и обязанностей государственных органов и должностных лиц в отношении личности в сфере уголовного судопроизводства понимается совокупность сложившихся ограничений, закрепленных законом на основе признаваемых в обществе естественных прав человека, существующих социальных ценностей, критериев, очерчивающих рамки распоряжения своими правами и осуществления обязанностей⁴.

Применение мер принуждения может сопровождаться различными проблемами, как для правоохранительных органов, так и для общества в целом. Одной из самых серьезных проблем является риск нарушения прав и свобод человека, особенно когда меры принуждения применяются без достаточных оснований или доказательств, а в некоторых случаях, меры принуждения могут быть использованы как инструмент злоупотребления властью, что может включать неоправданное задержание, длительное содержание под стражей или применение мер в целях давления на лицо.

² Михайловская И.Б. юридические гарантии прав и свобод личности // Права человека: Новое Российское законодательство и международные правовые нормы. Вып. 1. М.: Слог, 1993, С. 64.

³ Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Узбекистан от 01.04.1995 года.

⁴ О.И. Андреева, Проблемы применения мер принуждения по УПК РФ // Вестник Томского государственного университета, 2003.

Отсутствие альтернатив традиционным мерам принуждения еще больше усугубляют положение, ведь не существуют на данный момент альтернативных методов, которые бы могли как-то ограничить преступную деятельность человека, но при этом не ограничивая самого человека физически.

Кроме вышеописанных основных проблем, существуют также следующие проблемы:

- Нарушения процедур при назначении или выполнении мер принуждения могут привести к правовым нарушениям, что, в свою очередь, может ослабить доверие общества к правосудию;

- Меры принуждения, такие как заключение под стражу или домашний арест, могут серьезно повлиять на социальное и экономическое положение человека, ограничивая его способность работать, учиться и поддерживать семью;

- Применение мер принуждения также затрагивает не только самого индивидуума, но и его семью и близких, которые могут страдать от социального стигмы или финансовых трудностей;

- Вопросы, связанные с реальной эффективностью, применяемых мер принуждения для предотвращения преступлений и обеспечения справедливого судопроизводства, также остаются актуальными.

В заключение можно отметить, что меры принуждения являются неотъемлемой частью правоохранительной системы, направленной на обеспечение порядка и соблюдения законов. Однако их применение должно быть строго регламентировано и обосновано, чтобы не допустить нарушений прав и свобод граждан. Проблемы, возникающие при их использовании, такие как потенциальное нарушение прав человека, злоупотребление властью и негативные социальные последствия, требуют постоянного внимания со стороны законодательных и правоприменительных органов. Для совершенствования практики применения мер принуждения необходимо развивать правовую базу, укреплять механизмы контроля и соблюдения процедур, а также предоставлять альтернативные меры, которые могут быть менее инвазивными и более эффективными в определённых условиях. Также крайне важно обеспечить права защиты и обжалования для лиц, к которым применяются данные меры, что будет способствовать более справедливому и гуманному обращению. Только через сбалансированный подход, учитывающий, как необходимость обеспечения общественной

безопасности, так и защиту основных прав человека, можно достигнуть цели правосудия и поддержания законности.

Использованная литература:

1. Уголовно-Процессуальный Кодекс Республики Узбекистан от 1995 года.
2. О.И. Андреева, Проблемы применения мер принуждения по УПК РФ // Вестник Томского государственного университета, 2003.
3. Н.В. Ткачёва, Проблемы обеспечения прав личности при применении принуждения в уголовном процессе // Вестник ЮУрГУ, № 5, 2006.
4. Михайловская И.Б. юридические гарантии прав и свобод личности // Права человека: Новое Российское законодательство и международные правовые нормы. Вып. 1. М.: Слог, 1993, С. 64.
5. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года.
6. Международный пакт о гражданских правах и политических правах от 19 декабря 1966 года.
7. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года с протоколами к ней.